

OILADA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR VA MULOQOT PSIXOLOGIYASI

Xudayberdiyeva Qizlarxon Sadullayevna

Qorako'l tuman 51- maktab psixologi

Annotatsiya: Oilada shaxslararo munosabatlar va uning turlari.

Kalit so'zlar: Agressiv, deviant xulq atvor, depresiya, nevroz, emosional buzilish, stress, psixologik to'siq, mazmuniy to'siq, motivatsion to'siq, vaziyatli to'siq.

Odamlar o'rtasidagi muloqot va uning umumiy qonuniyat-lari odam turmush tarzining barcha jabhalarida boshqa odamlar bilan bo'ladigan o'zaro munosabatining eng muhim shartlaridan hisoblanadi. Odamning aqli, irodasi, hissiy madaniyati, tarbiyalanganligi, nazokatligi va shu kabilarning barchasi muloqot tufayli shakllangan xislatlardir. Shu bilan bir-ga uyqusizlik, bosh og'rig'i, nevrozlar, insultlar, infarktlar va boshqa turli kasalliklar, shuningdek ichkilikka, giyohvand mod-dalarga ruju qo'yish, hatto o'z joniga qasd qilish kabilar ham shu muloqotning natijasidir. Rivoyatlarda aytilishicha, dono Ezop o'z xo'jayinining «Menga avval, dunyodagi eng mazali, shirin taomni keltir va undan so'ng aksincha eng bemaza, yaramas taomni keltir», — deb buyurganida, u har ikkala safar ham qaynatilgan tilni keltirgan ekan. Demak, til, muloqot inson hayotida undan qanday foydalanish, uni qanday ishlatish, qanday tashkil qilishga qarab, uning uchun eng aziz, eng qadrlil bo'lishi yoki aksincha eng fojiali bo'lishi ham mumkin.

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida odamlar kundalik muloqotining

tezlashuvi, aholi zichligining ortib borishi, odamlar turmush tarzining jadallashuvi, ularning ruhiy zo‘riqish va ta’sirlanuvchanligining kuchayib borishi kabi holatlar bugungi kunda odamlarning muloqot madaniyatining yuqori darajada bo‘lishini taqozo etadi.

Muloqot madaniyatiga birinchidan, o‘z-o‘zini bilish va boshqa odamlarni tushuna olish qobiliyati, ya’ni ularning psixologik xususiyatlarini to‘g‘ri baholay olish, ikkinchidan, ularning xulqi va holatlariga nisbatan mos (adekvat) munosabat bildira olish, uchinchidan, har bir odamga nisbatan u shaxsining individual xususiyatlariga eng ma’qul keladigan muloqot shakli, usuli va stillarini tanlay bilish kiradi.

Muloqot madaniyatini oshirish uchun odamda ilk yoshlikdan boshlab boshqa odamlarga hurmat va samimiyat bilan munosabatda bo‘lishni, ularga hamdardlik, insonparvarlik, mehribonlik qilish qobiliyatlarini shakllantirib borish kerak bo‘ladi. Muloqot eng avvalo odamni odam tomonidan idrok qilishidan boshlanadi, unda dastlabki o‘zaro baholash amalga oshadi, dastlabki hissiy-intellektual munosabatlar shakllanadi va shundan so‘ng tegishli muloqot shakli amalga oshiriladi. Bu jarayonda odam haqidagi ma’lumot, idrok etilayotgan odamning hayotiy tajribasi, u yoki bu munosabat shaklini yoqtirishi yoki yoqtirmasligini yuzaga keltiradigan bevosita emotsional munosabatlar muhim rol o‘ynaydi.

Muloqotda buyruq ohangining ustunligi, do‘q-po‘pisa ohangida keskin shaklda muomalada bo‘lish, suhbatdosh nomiga tez-tez bildirilib turiladigan e’tirozlar, uning xatti-harakati va fikrlaridan norozilikni ifodalash, yo‘l bermaslik va tajovuzkorlikni namoyon qilish, oilada o‘zaro raqobat (yoki hukmronlik-bo‘ysinuvchanlik) munosabatlarini yuzaga keltiradi. Befarqlik, e’tiborsizlik,

qo‘pollik, bemehrlilik, behurmatlik kabilar oiladagi samimiy muloqotga putur yetkazadi.

Odamlar o‘rtasida bir-birlarini tushunishning yetishmasligi ko‘pincha muloqotdagi to‘siq, shaxslararo munosabatlarni buzilishining sababi bo‘lib hisoblanadi. Bizlar boshqa odamlar bilan bo‘ladigan o‘zaro munosabatlarimizda nima uchundir, o‘zimizning fikr-o‘ylarimiz, niyatlarimiz suhbatdoshimizga ayon deb hisoblaymiz. Bundan tashqari hamma odamlar ham bolaligidan boshqa odamlarning emotsional holatlarini his qilish, ularni ko‘rish, ular bilan hisoblashish, ularni tushunishga intilishga o‘rgatilavermaydi. Shuning uchun ham ko‘pchilik holatlarda hatto bir-biriga eng yaqin, bir-biriga zid manfaatlarga ega bo‘lmagan odamlar ham hayotda bir-biriga noxushliklarni yetkazishi mumkin. Albatta, bu ishlarni ular bir-birlariga yomonlik, yovuzlik qilish niyatida, yoki o‘zlari yovuz odamlar bo‘lganliklari uchun emas, balki, shunchaki bir-birini tushunmaganliklari «nima qilayotganliklarini bilmaganliklari» uchun sodir etadilar. Shunga o‘xshash holatlar odamlarning o‘zaro munosabatlari, muloqotlarida o‘ziga xos to‘siq vazifasini bajaradi.

Ijtimoiy psixologlar muloqot jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan to‘siqlarning quyidagilarini farqlaydilar: psixologik, vaziyatli, mazmuniy va motivatsion to‘siqlardir.

Psixologik to‘siq — bu sherigiga ma’qul tushmay qolish, tushunilmay qolishdan qo‘rqish, u tomondan inkor etilish va kalaka qilinishdan yoki keskinlikdan qo‘rqish, eng ezgu hislarini va niyatlarini samimiy izhor etishiga javoban qo‘pollik bilan javob berilishi mumkinligidan xavotirlanish kabilar tufayli intellektga oid, mehribonlikka oid, kuchga oid shaxsiy imkoniyatlarini namoyon qilish va amalga

odamini tasavvur qiladi va unga imkon qadar shunday ijobiy, iliq munosabatda bo‘lish-ga harakat qiladi.

Xulosa oilaviy hayotda hamma narsa ham odam kutganidek bo‘lavermaydi. Oilaviy hayotning o‘ziga yarasha past-balandliklari, murakkabliklari, muammolari bo‘ladi. Shunday murakkabliklardan biri yosh er-xotinning yangi ijtimoiy statusga, mavqega: er, kuyov, uylangan, oilali yigit, xotin, kelin, turmushga chiqqan ayol rollariga, o‘zlari uchun yangi bo‘lgan ijtimoiy muhitga, yangi oilaga moslashish jarayoni bilan bog‘liq. Zero yangi sharoitlarga moslashish jarayoni kimda qanday kechadi albatta har bir insonning o‘ziga bogliq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Rashidov X va boshqalar "Kasbiy pedagogika" blokini o'qitish metodikasi (o'quvqo'llanma)
2. M.G.Davletshin va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya.Toshkent. TDPU .2004y.
- 3.Abduquddusov O. A, Rashidov x. f. "Kasb-hunar pedagogikasi" Toshkent-2009-yil.
4. E.G‘oziev.Umumiy psixologiya. Toshkent "O‘qituvchi" 2010 y.
5. M.G.Davletshin. Zamonaviy maktab o‘qituvchisi psixologiyasi. Toshkent. 1998
6. N.Xo'jaev va boshqalar. Kasbiy ta'lim metodikasi.O'quv qo'llanma.Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Toshkent, 2007.